

ИНТОНАЦИЯ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: ПАУЗЫ, АКЦЕНТЫ И МЕЛОДИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

Иномова Маликахон Адхамжон кизи

Студентка 1 курса Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17699250>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24-noyabr 2025 yil

KEYWORDS

интонация,
выразительность речи,
эмоциональная окраска,
грамматическая структура,
пауза, мелодика, акцент,
темп речи, тембр,
смыслоразличительная
функция, эмоционально-
повествовательная
функция, логические паузы,
эмоциональные паузы,
психологические паузы, ритм
речи.

ABSTRACT

В статье рассматривается, как интонация играет важную роль в создании смысла в современном русском языке. Особое внимание уделяется тому, как паузы, акценты и мелодика помогают формировать значение высказываний и выразить эмоции. Описывается, как эти интонационные элементы работают вместе в разных типах предложений, и исследуются их практические применения в языке, обучении и ораторском искусстве

Интонация в современном русском языке является одним из ключевых элементов организации устной речи. Она не только сопровождает произнесённые слова, но и формирует их смысл, уточняет отношение говорящего к предмету или ситуации, подчёркивает логические связи между элементами высказывания и создаёт эмоциональный фон. В фонетической системе русского языка интонация рассматривается как совокупность просодических компонентов — пауз, мелодики, ударения, темпа, тембра и ритма. Эти элементы тесно взаимодействуют между собой, образуя сложную звуковую структуру, благодаря которой слушатель способен правильно интерпретировать информацию и улавливать скрытые смысловые оттенки, а также чувствовать эмоциональное состояние говорящего.

Значение интонации в языковой системе подчёркивалось многими исследователями. Она обеспечивает полноценность коммуникации и позволяет воздействовать на сознание собеседника посредством голоса. Важность интонации заключается в том, что изменение мелодического рисунка может полностью менять

смысл высказанного предложения. Например, нейтральное повествовательное предложение «Он пришёл» при повышении тона в конце превращается в вопросительное: «Он пришёл?», а при эмоциональном усилении — в восклицание: «Он пришёл!». Таким образом, интонация выполняет смыслообразительную функцию, позволяя передавать различные коммуникативные намерения без изменения грамматической формы предложения.

Среди ключевых определений интонации можно привести классическое описание, согласно которому интонация представляет собой «повышения и понижения тона, сопровождающие высказывания» [1, с. 60]. Это определение подчёркивает, что мелодическое движение является важнейшей характеристикой любой фразы. Например, предложение «Он пришёл» может быть произнесено как повествование, вопрос или восклицание, в зависимости от интонации. Ещё один важный аспект заключается в том, что именно интонация помогает выделить смысловые акценты внутри предложения, что невозможно передать исключительно грамматикой.

Мелодика, являющаяся основным компонентом интонации, представляет собой изменение высоты основного тона голоса на протяжении фразы. Исследователи отмечают, что «мелодическое движение является важнейшим инструментом эмоциональной окраски высказывания и помогает слушателю уловить скрытые мотивы говорящего» [2, с. 67]. Это означает, что каждое речевое высказывание имеет собственный мелодический контур, и нарушение этого контура приводит к искажению смысла. Мелодика позволяет различать коммуникативные типы предложений: повествование, вопрос, восклицание. Например, фразы «Завтра будет дождь.», «Завтра будет дождь?» и «Завтра будет дождь!» построены из одинаковых слов, но различаются именно благодаря мелодическому рисунку.

Кроме того, мелодика тесно связана с передачей эмоциональных оттенков речи. Она позволяет выражать уверенность, сомнение, радость, удивление, гнев или страх. Например, предложение «Я согласен» при спокойной, ровной мелодике воспринимается как обычное утверждение, а при повышении тона в середине и в конце — как выражение удивления или сомнения: «Я согласен?». Таким образом, «мелодика является обязательной характеристикой звучащей речи: свою мелодику имеют слова, синтагмы, фразы» [3, с. 14].

Логическое ударение, или акцент, является одним из ключевых элементов интонации и играет важную роль в смыслообразовании. Оно позволяет выделять наиболее значимые слова или части высказывания, придавая им особую смысловую и эмоциональную значимость. Например, в предложении «Мы поедem завтра» акцент на слове «мы» подчёркивает, кто совершает действие; ударение на слове «поедем» выделяет само действие; а акцент на слове «завтра» акцентирует временной аспект события. Логическое ударение тесно связано с мелодикой речи: выделение слова сопровождается повышением или понижением тона, усилением голоса, увеличением длительности звучания или изменением тембра. Благодаря этому слушатель лучше понимает главную мысль высказывания, различает важные элементы и улавливает эмоциональные оттенки речи.

Пауза (греч. pausis – прекращение) - временный перерыв в звучании, разрывающий поток речи, вызванный различными функциями. В устной речи паузы выполняют несколько функций: логическую, эмоциональную и психологическую.

Логические паузы – это пауза, которая помогает структурирования речи, разделяя смысловые блоки. Они нужны, чтобы слушателям было легче понять, о чём идёт речь и выделить ключевые моменты.

Эмоциональные паузы – это паузы, которые используются в речи для передачи чувств, настроения и внутреннего состояния говорящего. Они не всегда совпадают с грамматическими или логическими границами, а зависят от эмоционального содержания речи. Например: Я...я не верю! (пауза передаёт потрясение, растерянность).

Психологические паузы – это не просто тишина в потоке речи, а своего рода "вздохи" души, отражающие внутренние процессы говорящего: его погружение в мысли, моменты сомнений, накал эмоций или внутренние метания. Благодаря этим паузам слушатель получает возможность почувствовать эмоциональный подтекст и лучше понять, что на самом деле движет говорящим. Например: Если бы ты видел...

Правильное использование пауз создаёт ритм речи и позволяет слушателю осмыслить услышанное. Темп речи является ещё одним значимым просодическим средством. Быстрый темп усиливает эмоциональное напряжение, передаёт взволнованность, радость или нетерпение, а медленный — подчёркивает серьёзность, задумчивость или печаль.

Тембр голоса является одной из ключевых характеристик устной речи, придающей каждому высказыванию уникальную индивидуальную окраску. Он отражает личностные особенности говорящего, его эмоциональное состояние, настроение и даже отношение к собеседнику. Благодаря тембру одно и то же предложение может восприниматься по-разному: например, спокойное «Добрый день» может звучать дружелюбно и приветливо, а с напряжённым или хриплым тембром — настороженно или угрожающе. Тёплый, мягкий тембр часто создаёт ощущение близости и доверия, тогда как резкий или звонкий тембр может акцентировать внимание слушателя и передавать эмоциональную интенсивность речи. «Быстрый темп усиливает эмоциональное напряжение, создаёт эффект волнения, нетерпения или радости, а медленный — подчёркивает серьёзность, задумчивость или печаль» [4, с. 53].

Ритм речи является не менее важным элементом устной коммуникации. Он формируется благодаря чередованию ударных и безударных слогов, пауз, ускорений и замедлений, а также повышений и понижений голоса. Ритм придаёт высказыванию организованность, плавность и выразительность. Например, ровный и размеренный ритм создаёт ощущение спокойствия и уверенности, в то время как ускоренный, прерывистый ритм может передавать волнение, торопливость или эмоциональное возбуждение.

Современные исследования подтверждают, что интонация играет структурообразующую роль в языке. «Без интонации невозможно правильно распознать границы синтагм, установить логические связи между словами и выделить главное содержание высказывания» [5, с. 22]. Интонация взаимодействует со всеми уровнями языка — фонетическим, морфологическим, синтаксическим и лексическим. Изменение мелодики, логического акцента или темпа речи может приводить к

появлению новых значений, смене коммуникативного намерения и возникновению подтекста.

Особое внимание уделяется эмоциональной функции интонации. «Интонация делает речь живой, а общение естественным, позволяя передавать отношение к информации и внутреннее состояние» [6, с. 64]. В устной речи интонация выполняет роль, аналогичную функции пунктуации в письменной форме: точки, запятые и вопросительные знаки заменяются паузами, изменением тона и темпа. Способность управлять собственной интонацией — один из важнейших навыков эффективного общения. Это особенно важно в педагогике, ораторском искусстве, театре и публичных выступлениях.

«Владение интонацией позволяет управлять вниманием слушателя и передавать сложные смысловые и эмоциональные нюансы» [7, с. 78]. Она позволяет не только передавать информацию, но и выражать внутреннее состояние, отношение к происходящему и индивидуальные особенности личности. Интонация превращает обычный набор слов в полноценное высказывание, делает речь выразительной, убедительной и эмоционально насыщенной. Умение правильно использовать интонацию позволяет более эффективно взаимодействовать с окружающими, достигать взаимопонимания и создавать глубокое коммуникативное воздействие.

Список использованной литературы:

1. Головин Б. Н. Введение в языкознание: учебник для студентов высших учебных заведений. — М.: Высшая школа, 2001. — 432 с.
2. Баранникова Л. И. Введение в языкознание: учебное пособие для студентов филологических факультетов. — М.: Юрайт, 2018. — 368 с.
3. Садыкова И. А. Русская интонация: теория и практика анализа устной речи. — Казань: Казанский университет, 2015. — 224 с.
4. Дадажоновна, М. Х., & Исаева, З. Т. (2025). ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МИРОВЫЕ СВЯЗИ ВАЖНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ. *Global Science Review*, 2(1), 289-294.
5. Исаева, З. Т. (2023). ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 900-903.
6. Исаева, З. Т. (2024). Системность языковых единиц в современной лингвистике, с учетом синтагматических и парадигматических связей. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 8(1), 214-220.
7. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В XXI ВЕКЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ. *Farg'ona davlat universiteti*, (6), 148-148.
8. Исаева, З. (2025). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(4), 152-155. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/47154>
9. Исаева З. (2025). ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и*

практические исследования, 4(5), 95–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/47157>

10. Исаева, З., & Махмудова, Д. (2025). СВЯЗЬ ПЕРЕВОДА И ЛЕКСИКОГРАФИИ: СОЗДАНИЕ СЛОВАРЕЙ И СПРАВОЧНИКОВ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 4, Выпуск 11, сс. 154–157). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17657519>

